

ИЗУЧЕНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Юсупов Конысбай Абылович¹

¹Каракалпакский государственный университет

Джураев Турекабул Аманович²

соискатель Каракалпакского филиала

²Узбекского научно-исследовательского института

педагогических наук имени Т.Н.Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7060191>

В общеобразовательных школах необходимо быстро читать вслух лирического произведения тексты. В частности, необходимо читать лирического произведения и отрывки из них, заучивать тексты. В дополнение к этому изучаются простые и комбинированные планы индивидуальных и устных рассуждений, выраженные учащимися устно и письменно. В целях развития культуры письменного слова они должны быть наказаны за написание отрывков из лирического произведения, заученные тексты в письменной форме, устное выражение мнения об изучаемом лирического произведения искусства, написание лирического произведения искусства, обращение к отдельным изображениям [1,2,3,4,5].

Ключевые слова: процесс урока, поэзия, поэма, образ, творчество, стиль, метод, жанры, обучение, разбора лирического произведения.

Учителя лирического произведения пишут на доске сложные и непонятные слова по темам в классе. Учителя чаще используют этот метод в 10-11 классах. Причина в том, что непонятные термины, фразы и образные слова по темам, рассматриваемым на этих занятиях, начинают появляться по три. Например, пословицы, идиомы, образные приемы, образные слова в строках ялла, значения слов из арабско-персидских языков. Объяснение насколько необходимо развивать словарный запас ученика, учитель должен уделять этому вопросу другое внимание. Эти берега могут сделать ум читателя осмысленным, понятным, изящным. Поэтому одна из основных задач в области литературы - мотивировать читателя к чтению, развивать его язык и словарный запас, сопровождаемые знаниями. Можно выйти на край подготовки лирического материалов в направлении литературы в той мере, в какой она отвечает методологическим требованиям. Для этого учащимся необходимо поработать над словарным запасом в литературе, усвоить значение каждого слова и фразы, участвовать в серии творческих

дискуссий по их применению. Развитие письменного словарного запаса учащихся означает обогащение их словарного запаса и увеличение его количества. Напротив, чтобы вырасти с маниакальной точки зрения, необходимо расширять понимание слов, определять значение слов, вводить новые слова, открывать новые значения слов, которые они используют. [1,2,3,4,5].

При обучении материалов в области литературы слова лучше писать в словаре. В общеобразовательных школах учащиеся изучали сочинения таких поэтов, как Кунходжа, Ажинияз, Бердаха, А.Мусаева, С.Мажитова, А.Дабылова, С.Нурымбетова, И.Юсупова, К.Рахманова, Т.Кабулова, К.Каримова, Т.Жиёмуратова, Ж.Утениязова, фразеологические слова, средства художественного выражения. Непонятные слова желательно записать их в словарных тетрадях. В классах литературы следует размещать словарный запас для развития у учащихся устных и письменных языковых навыков. Этот словарь содержит слова, незнакомые образные слова которые помогают ученикам пополнять словарный запас. В процессе изучения литературных произведений искусства, включая словарь, он помогает понять многие из многих непонятных слов из этих произведений. Однако некоторые учителя ограничиваются записью в словарь слов, незнакомых учащимся или встречающихся им впервые. Этого недостаточно. Если бы каждого ученика предупредили записать в словарь синонимы, рифмы и образные слова из произведений искусства, изучаемых в классе, ученики привыкнут к этому и смогут произносить необходимые слова из пройденных материалов. Таким образом, в процессе написания произведения искусства он обращает внимание на значение слов и фраз, написанных в словаре, и использует их по мере необходимости [6,7,8,9,10].

В частности, мышление учащихся должно быть кратким, ясным и последовательным. Полезно научить учеников вдумчиво думать и писать. Для этого им может быть предоставлена возможность говорить, писать, рассказывать им темы, связанные с их жизнью. На протяжении урока от учителя требуется правильно подбирать слова, учиться со звуковой волной, направлять учеников в повествовании событий, вовремя исправлять их ошибки. С этой точки зрения в общеобразовательных средних школах устная речь учащихся должна быть довольной. Непреднамеренное использование значения слов, относящихся к содержанию события, может привести к ошибкам. В частности, чтобы

быть правильными, учащимся необходимо уметь сформулировать свою точку зрения. Хорошо, что учителя естественных наук уделяют развитию устной, письменной и письменной речи разное внимание, данное учителем или основанное на плане, разработанном учеником. Это потому, что на учеников влияет язык, на котором говорит учитель естественных наук. Кроме того, учащиеся будут знакомиться с новыми словами в свободное время, на уроках чтения в классе, в различных заданиях, в кинотеатрах, на складах и в радиопередачах. Учитель моделирует значение таких новых слов в свое время и учит их правильно говорить и писать.

В ходе презентационной работы учащиеся были представлены новые слова, содержание изложения и цель работы. Из-за того, что учащиеся 5-9 классов имеют разные навыки письма, у большинства учащихся возникли трудности с описательным письмом. Чтобы не замечать таких ситуаций, необходимо начать с простого типа начального описания, чтобы развить соответствующие навыки. Введение учителя играет важную роль в процессе презентации. Он сообщает вам цель работы, способы ее достижения и то, что нужно искать. Учитель произносит его один раз.

Лирического произведения, организованное на занятиях по литературе, осуществляется с целью контроля, доработки, повышения способности учащихся правильно и творчески применять теоретические знания на практике. В 5-11 классах лирического произведения искусства исследуют простые и короткие типы письма. Поэтому лирического произведения ведется в соответствии с возрастом и содержанием учащихся.

На написание лирического произведения необходимо уделить не менее 1,5-2 часов. Причина в том, что учащиеся могут быть не в состоянии полностью овладеть техникой написания произведения искусства, они могут не иметь возможности полностью выразить свои идеи. В школах ученикам не составило труда строить планы. Причина в том, что они написали произведения искусства только один раз в младших классах, и план был изучен в полевых условиях.

Сначала они готовят лирического произведения искусства к написанию. Когда учитель литературы оценивает произведения искусства, необходимо обращать внимание на его содержание, структуру речи, красоту, грамматическую грамотность. Содержание письменной работы должно учитывать выделение темы, правильное понимание темы,

последовательность плана, последовательность материалов, описание. Методы проведения тестов в области литературы. В общеобразовательных средних школах есть возможности проверить знания и навыки учащихся. Учащиеся стараются понимать и читать лирического произведения, чтобы материал оставался в памяти надолго.

Использованная литература:

1. Юсупов К.А. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. Sabaqlıq. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – 21 б.т. – 336 б.
2. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. Монография. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2019. – 7 б.т. – 112 б.
3. Юсупов К.А. Kórkem shıǵarmalardıń mazmunıń úyreniw metodikası. Oqıw qollanba. – Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. – 23,75 б.т. – 380 б.
4. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. Ausgabe, 1-2019. 83-85.
5. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354
6. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // Academics. An International Multidisciplinary Research Journal (India). (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
7. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Т.Қабуловтың өмири хәм лирикасын үйрениў // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 106-110 (13.00.00. №3).
8. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде лирикалық шығармаларды таллаў // Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 181-184 (13.00.00. №13).
9. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда бурчаклар методи билан ўрганиш. «Олий ва касб-хунар таълими тизимида профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш муаммолари», (Илмий –амалий семинар материаллари), Бухоро, 14-15-май, 2009. 133-136.
10. Юсупов К.А. Ғарезсизлик дэўирде Бердақ дөретиўшилигиниң үйренилиўи. «Бердақ-классикалық әдебиятымыздың бийик шыңы» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. КМУ, Нөкис, 2017.

11. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәўирде Бердақ дәретиўшилигин үйрениў. «Классикалық әдебияты жәмийеттеги манаўий жаңаланыў мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-конференция материаллары топламы., Нөкис, «Илим», 2017, 49-51.
12. Юсупов К.А. Содержание и способы изучения внеклассных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях. (Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные научных исследования».) Астана, 2018.стр.116-122.
13. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program / Cutting edge-science. International scientific and practical conference, USA Conference Proceedings, Shawnee, July, 2020. – P.P. 83-87.
14. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде шайыр лирикасын үйрениў. // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 25 сентябрь 2020 йил. – №6. – Б. 25-28.
15. Юсупов К.А. Академик лицейларда адабиёт дарсларини ўқитиш технологиялари / Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий биринчи конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 27 апрел 2020 йил. – №1. (2-қисм). – Б. 25-28.
16. Юсупов К.А. Изучение лирики Усербай Алеёва / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.348-351.
17. Юсупов К.А. Актуальные вопросы преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.352-355.
18. Юсупов К.А. Академик лицейларда қорақалпоқ адабиятини ўқитиш масалалари. // «Ҳазирги қарақалпақ филологиясының аҳмийетли мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2020, 36-42.

19. Юсупов К.А. Образ Айдос бия в каракалпакской литературе. // I International science conference on multidisciplinary research, Abstracts of International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany January 19-21, 2021, стр. 766-769
20. Юсупов К.А. Изучение в современной каракалпакской лирике. / III International science conference on e-learning and education, Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal February 2-5, 2021, стр. 349-353.
21. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Аббаз Дабылов лирикасын оқытыу технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 431-432.
22. Юсупов К.А., Юсупов И.К. Академиялық лицейлерде Әжинияз шайыр лирикасын оқытыу технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 437-442.
23. Юсупов К.А. Юсупов И.К. Лирикалық шығармаларды оқытыу методикасы. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 469-474.
24. Юсупов К.А. Изучение лирика Кунхожа в академических лицеях. /XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: стр. 160-165.